

A HISTÓRIA DA TABELA PERIÓDICA COMO RECURSO DIDÁTICO: ENSINANDO QUÍMICA COM NARRATIVAS

THE HISTORY OF THE PERIODIC TABLE AS A TEACHING RESOURCE: TEACHING CHEMISTRY
WITH NARRATIVES

Ana Paula Salatine Servilha¹

Laura Carolina Silva Soares²

Denise Fernandes de Mello³

Alexandre de Oliveira Legendre⁴

Universidade Estadual Paulista (Unesp), Bauru, SP, Brasil

DOI - [10.5281/zenodo.16955965](https://doi.org/10.5281/zenodo.16955965)

RESUMO

Este artigo discute o uso da história da Tabela Periódica como recurso didático no ensino de química, com ênfase na utilização de narrativas históricas como estratégia pedagógica. Através de uma revisão bibliográfica, são abordados os principais marcos da evolução da Tabela Periódica, desde as primeiras tentativas de classificação dos elementos até o modelo contemporâneo. Além disso, analisam-se as potencialidades das narrativas históricas para promover o engajamento dos estudantes, a contextualização do conhecimento e o desenvolvimento do pensamento crítico. O texto também apresenta exemplos práticos de aplicação em sala de aula, como dramatizações e atividades investigativas. Conclui-se que a abordagem histórica-narrativa contribui para um ensino mais significativo e interdisciplinar, humanizando a ciência e aproximando os alunos de sua construção. Recomenda-se o incentivo à formação docente continuada e à produção de materiais que integrem história e ciência no processo de ensino-aprendizagem.

Palavras-chave: Tabela Periódica. Ensino de Química. História da Ciência. Narrativas. Estratégias Didáticas.

1 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Docência para a Educação Básica, Universidade Estadual Paulista (Unesp), Faculdade de Ciências, campus Bauru. ORCID id: 0009-0001-3359-3864; E-mail: ana.salatine@unesp.br

2 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Docência para a Educação Básica, Universidade Estadual Paulista (Unesp), Faculdade de Ciências, campus Bauru. ORCID id: 0009-0007-8030-2365 E-mail: laura.carolina@unesp.br

3 Docente do Departamento de Física e Meteorologia, Universidade Estadual Paulista (Unesp), Faculdade de Ciências, campus Bauru. Doutora em Física. Orientadora credenciada junto ao Programa de Pós-Graduação em Docência para a Educação Básica. ORCID id: 0000-0003-2904-8596 E-mail: denise.f.mello@unesp.br

4 Docente do Departamento de Química, Universidade Estadual Paulista (Unesp), Faculdade de Ciências, campus Bauru. Orientador credenciado junto ao Programa de Pós-Graduação em Docência para Educação Básica. Doutor em Química. Membro do grupo de pesquisa "RIPEQ". ORCID id: 0000-0002-2794-5763 E-mail: alexandre.legendre@unesp.br

ABSTRACT

This article discusses the use of the history of the Periodic Table as a didactic resource in chemistry education, emphasizing the application of historical narratives as a pedagogical strategy. Through a literature review, it explores the key milestones in the development of the Periodic Table, from early attempts at classification to the modern model. It also analyzes the potential of historical narratives to enhance student engagement, contextualize scientific content, and foster critical thinking. Practical classroom applications are presented, such as dramatizations and investigative activities. The study concludes that a historical-narrative approach contributes to more meaningful and interdisciplinary science education, humanizing scientific knowledge and bringing students closer to its development. Continued teacher training and the production of educational materials that integrate science and history are recommended.

Keywords: Periodic Table. Chemistry Teaching. History of Science. Narratives. Teaching Strategies.

INTRODUÇÃO

A Tabela Periódica dos Elementos Químicos, um dos ícones mais emblemáticos da ciência, é muito mais do que um arranjo sistemático de elementos ou uma lista de átomos – ela é uma ferramenta essencial para entender o Universo. Representando séculos de descobertas, erros, correções e colaborações científicas, sua elaboração foi uma das maiores conquistas das Ciências e tem grande importância em várias áreas do conhecimento, como Química, Física, Biologia e Astronomia. Com ela, os cientistas conseguem prever propriedades da matéria e realizar descobertas importantes, como novos materiais e aplicações na medicina e no espaço (Leite, 2019).

Ao longo da história, diversas tentativas foram feitas para organizar os elementos químicos de forma lógica, até que, no século XIX, o químico russo Dmitri Mendeleev propôs um modelo que viria a se consolidar como o mais aceito, baseando-se em propriedades periódicas dos elementos. No entanto, sua construção não foi um ato isolado, e sim um processo que se entrelaça com o contexto histórico, social e científico da época. A Tabela Periódica, como conhecemos hoje, é fruto de múltiplas contribuições, revisões e debates que revelam a natureza dinâmica do conhecimento científico. Dessa forma, sua história pode se transformar em uma ferramenta valiosa para o ensino de Química, aproximando o aluno do conhecimento de forma mais humanizada e contextualizada.

Além de favorecer o interesse e a curiosidade dos alunos, o ensino com base em narrativas permite compreender a ciência como uma atividade em constante construção, marcada por tentativas, erros e reformulações. Isso contrasta com a abordagem tradicional, que muitas vezes apresenta a ciência como um corpo fechado e inquestionável de verdades. Compreender o percurso histórico da organização dos elementos possibilita aos estudantes desenvolver uma visão crítica sobre o processo de construção do saber científico.

Diversos estudos apontam que o ensino de Química ainda enfrenta desafios relacionados à abstração dos conceitos, à linguagem técnico-científica e à desconexão com a realidade dos alunos. Nesse sentido, estratégias que contextualizam o conteúdo e promovem o protagonismo discente são essenciais. O uso da história da ciência como recurso didático responde a essa demanda, oferecendo meios para que o estudante compreenda não apenas o “como”, mas também o “por que” dos fenômenos químicos e das classificações presentes na Tabela Periódica.

Narrativas que destacam disputas intelectuais, como as divergências entre Mendeleev e outros cientistas, a resistência inicial a determinadas ideias ou o reconhecimento tardio de certos elementos, mostram que o avanço científico está intimamente ligado aos contextos culturais, políticos e tecnológicos de cada época. Tais relatos enriquecem o ensino, estimulando o pensamento crítico e a compreensão de que o conhecimento não é neutro, mas condicionado por fatores diversos.

Sendo assim, este artigo propõe investigar o uso da história da ciência, especialmente a evolução da Tabela Periódica dos Elementos, como ferramenta pedagógica no ensino de Química, a partir do uso das narrativas. A ideia central é mostrar que conhecer as descobertas, os conflitos, as hipóteses e as contribuições de diferentes cientistas ao longo do tempo permite aos estudantes compreender a ciência como uma construção humana, marcada por desafios, erros e avanços. Ao utilizar narrativas históricas, como a vida e o trabalho de Dmitri Mendeleev, as primeiras tentativas de classificação dos elementos e o contexto científico da época, os docentes podem transformar o ensino da Tabela Periódica em uma experiência mais significativa, crítica e motivadora.

No entanto, na educação básica, o ensino da Tabela Periódica ainda é, com frequência, restrito à memorização de símbolos, nomes e números atômicos, o que pode torná-lo desinteressante e descontextualizado para os estudantes. Inserir a história da ciência nesse processo de aprendizagem permite apresentar a Química de forma mais próxima da realidade dos estudantes, despertando a curiosidade, promovendo o pensamento crítico e tornando o conteúdo mais compreensível e atraente.

Este trabalho tem como objetivo geral investigar e apresentar possibilidades didáticas para o ensino da Tabela Periódica por meio de abordagens baseadas na história da ciência. Como objetivos específicos, busca-se: resgatar os principais momentos históricos relacionados à construção da Tabela Periódica; analisar como a história da ciência pode contribuir para a compreensão de conceitos químicos; propor estratégias pedagógicas que integrem narrativas ao ensino da Tabela; e refletir sobre os benefícios dessa abordagem para a aprendizagem dos estudantes.

A proposta justifica-se pela necessidade de repensar práticas pedagógicas tradicionais, que frequentemente apresentam a ciência como um conhecimento pronto e distante. Ao incorporar narrativas históricas no ensino de Química, o docente contribui para uma aprendizagem mais humanizada, contextualizada e significativa, despertando o interesse dos estudantes pelo conhecimento científico e reforçando sua importância na compreensão do mundo em que vivemos.

Para isso, será realizada uma revisão bibliográfica sobre a evolução histórica da Tabela Periódica e sobre as abordagens pedagógicas que utilizam narrativas no ensino de ciências, destacando os benefícios e desafios dessa proposta.

A organização deste artigo seguiu uma ordem cronológica, conforme apresenta-

da na Figura 1, a qual foi elaborada com base em Santos (2022) e ilustra os principais marcos históricos relacionados ao desenvolvimento da Tabela Periódica dos Elementos.

Figura1 - Fatos importantes na história da Tabela Periódica

Fonte: Santos, 2022, p.27.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 A evolução da Tabela Periódica

A busca por uma forma de organizar os elementos químicos iniciou-se ainda na Antiguidade, com os filósofos gregos especulando sobre a constituição da matéria. Contudo, foi somente com o avanço da ciência no século XVIII e XIX que os elementos começaram a ser descobertos e sistematizados. Antoine Lavoisier, por exemplo, em 1789, publicou uma lista com 33 elementos químicos, sendo um dos primeiros a tentar classificá-los com base em suas propriedades (ATKINS, 2011).

No século XIX, diversos cientistas propuseram arranjos diferentes. Entre eles, destacam-se Johann Döbereiner, com suas tríades (1817), Alexandre Chancourtois, com o parafuso telúrico (1862), John Newlands, com a Lei das Oitavas (1864), e Lothar Meyer, com gráficos de volumes atômicos. Contudo, foi Dmitri Mendeleev quem apresentou, em 1869, a versão mais próxima da atual, prevendo a existência de elementos ainda não descobertos, o que conferiu validade ao seu modelo (SCERRI, 2007).

A Tabela Periódica passou por diversas modificações até assumir a forma atual, incluindo a introdução da estrutura eletrônica dos átomos, a definição de número atômico por Henry Moseley em 1913, e a inclusão dos elementos transurânicos. Hoje, ela é organizada em grupos e períodos, refletindo as configurações eletrônicas dos átomos, o que permite prever propriedades químicas e físicas dos elementos (Brown *et al.*, 2014).

Essas transformações na Tabela refletem não apenas o progresso da Química, mas também o desenvolvimento de outras áreas científicas, como a Física Atômica e a Mecânica Quântica, que forneceram bases teóricas mais sólidas para a compreensão das propriedades dos elementos. Com o modelo atômico de Bohr e, posteriormen-

te, com a formulação da mecânica quântica por Schrödinger e Heisenberg, tornou-se possível explicar a distribuição eletrônica dos átomos e, com isso, compreender de maneira mais profunda os padrões periódicos observados na Tabela. Esses avanços consolidaram o modelo atual da Tabela Periódica como uma ferramenta indispensável para o ensino e a pesquisa científica.

A evolução da Tabela também revela a influência de fatores históricos e políticos no desenvolvimento da ciência. Durante a Guerra Fria, por exemplo, a corrida pela descoberta de novos elementos sintéticos foi intensificada pela rivalidade entre os blocos geopolíticos, especialmente entre os Estados Unidos e a União Soviética. A nomeação e classificação dos elementos transurânicos geraram debates e disputas simbólicas, evidenciando como a ciência pode estar entrelaçada a interesses nacionais, econômicos e culturais. Assim, o estudo da Tabela Periódica pode ser um ponto de partida para discutir com os alunos o papel da ciência em contextos históricos específicos.

Nos últimos anos, a Tabela Periódica continuou se expandindo com a confirmação de elementos super pesados, como o nihônio (Nh), moscóvio (Mc), tenessino (Ts) e oganessônio (Og), oficialmente reconhecidos pela IUPAC entre 2015 e 2016. A existência desses elementos, ainda pouco estudados devido à sua instabilidade e tempo de meia-vida extremamente curto, desafia os limites atuais do conhecimento químico e evidencia que a ciência está em constante movimento. Essas descobertas recentes oferecem oportunidades para que professores incentivem a curiosidade científica e discutam com os alunos temas atuais da pesquisa em Química, aproximando o conteúdo escolar das fronteiras da ciência contemporânea.

2.2 Narrativas históricas como estratégia pedagógica

A Tabela Periódica não é apenas uma ferramenta classificatória; ela reflete o progresso do conhecimento científico sobre a matéria. Segundo Scerri (2012), sua construção está diretamente ligada ao desenvolvimento da teoria atômica e da mecânica quântica. Ao representar tendências periódicas e relações entre elementos, ela funciona como uma teoria empírica, baseada em observações sistemáticas e previsões testáveis.

A abordagem narrativa no ensino de ciências propõe a utilização de histórias reais ou fictícias para apresentar conceitos científicos. Segundo Martins (2006), as narrativas permitem que os estudantes compreendam o desenvolvimento da ciência como uma construção social, permeada por dúvidas, conflitos, contextos históricos e culturais. Assim, o ensino torna-se menos dogmático e mais investigativo.

Utilizar a história da Tabela Periódica como narrativa oferece ao professor a oportunidade de trabalhar conceitos químicos articulando-os com episódios históricos, como a previsão de elementos por Mendeleev, ou as disputas científicas da época. Essa estratégia pode despertar o interesse dos alunos, promover a compreensão dos conceitos e estimular o pensamento crítico (Oki; Moradillo, 2008).

Além disso, essa abordagem contribui para a valorização do trabalho científico e para a formação de uma visão mais ampla da ciência, não como um conjunto de verdades absolutas, mas como uma atividade humana dinâmica. Os Parâmetros Curriculares Nacionais já apontavam a importância de incluir a história da ciência no ensino, como forma de tornar o conteúdo mais contextualizado (Brasil, 1998).

2.3 Aplicações em sala de aula

Na prática pedagógica, diversos professores e pesquisadores têm desenvolvido propostas que integram a história da Tabela Periódica ao ensino de química. Uma dessas propostas consiste na criação de jogos e dramatizações baseadas em episódios históricos, como a disputa entre Mendeleev e Meyer, ou a descoberta do tecnécio, o primeiro elemento produzido artificialmente (Santos; Lima, 2019).

Outra possibilidade é a construção de linhas do tempo, nas quais os alunos pesquisam e apresentam os principais eventos que marcaram a evolução da Tabela Periódica, relacionando-os com os avanços científicos da época. Também se pode propor atividades de leitura e interpretação de textos históricos, promovendo debates e reflexões sobre a natureza da ciência.

Essas atividades exigem um planejamento cuidadoso por parte do professor, bem como a seleção de materiais didáticos adequados. No entanto, os benefícios relatados por pesquisas na área indicam que os estudantes demonstram maior interesse, compreensão e retenção dos conteúdos quando aprendem química por meio de narrativas (Nunes *et al.*, 2020).

Podemos levar em consideração o desenvolvimento de atividades de pesquisa a partir da análise das biografias de cientistas e químicos que contribuíram para a organização química dos elementos, pois elas oferecem uma compreensão mais ampla sobre o contexto histórico, social e científico em que esses profissionais atuaram. Ao conhecer suas trajetórias, os estudantes podem se inspirar e compreender melhor como o conhecimento científico é construído, além de valorizar a diversidade de contribuições que moldaram a ciência ao longo do tempo.

Romero e Cunha (2021) em seu trabalho menciona que “[...] História da Ciência é feita por seres humanos e se constitui em uma reconstrução de fatos e contribuições científicas que ocorrem, muitas vezes, em épocas distantes” (*apud* Martins, 2005, p. 314). A partir dessa citação, entendemos que a História da Ciência é feita por pessoas e depende do tempo e do contexto em que elas viveram. Por isso, é importante conhecer a vida e as contribuições dos cientistas. Assim, vamos começar estudando a biografia de alguns dos principais nomes que ajudaram a construir a Tabela Periódica, entendendo melhor suas descobertas e trajetórias.

Além disso, podemos utilizar a arte a nosso favor para visualizar os “desenhos” das organizações propostas. Com isso, a esquematização gráfica oferece uma dinâmica prática que facilita a compreensão do próprio raciocínio envolvido.

2.4 A construção do conhecimento científico

Ao explorar a história da Tabela Periódica, os estudantes entram em contato com o processo real de construção do conhecimento científico, que inclui hipóteses, experimentações, erros e reformulações. Segundo Chalmers (1993), a ciência não avança de maneira linear, mas sim por meio de revisões e mudanças paradigmáticas, como descrito por Kuhn em sua teoria das revoluções científicas.

Compreender que a ciência é uma atividade humana permeada por fatores sociais e culturais também ajuda os alunos a desenvolverem uma postura mais crítica

em relação à informação científica. Essa percepção é essencial em uma sociedade onde o acesso à informação é amplo, mas nem sempre confiável, exigindo do cidadão uma leitura mais criteriosa da ciência e de seus impactos.

Ao vivenciar o desenvolvimento da Tabela Periódica, os alunos percebem que a ciência não é feita por gênios solitários, mas por uma comunidade de cientistas que dialogam com ideias de seu tempo e enfrentam resistências e incertezas. Esse entendimento contribui para desconstruir a imagem de uma ciência exata e imutável, revelando sua natureza provisória e construída socialmente. Assim, os estudantes aprendem a valorizar o erro como parte do processo científico e passam a enxergar o conhecimento como algo em constante evolução, o que também os estimula a participar ativamente da produção e da análise crítica da informação científica.

2.5 A diversidade cultural e os contextos históricos

Outro aspecto relevante é que a abordagem histórica permite reconhecer as contribuições de diferentes culturas para a construção da ciência. A ciência árabe, indiana, chinesa e africana contribuiu com conhecimentos que muitas vezes são invisibilizados na narrativa eurocêntrica tradicional. Segundo Silva e Ferreira (2019), é fundamental recuperar essas histórias para promover uma educação científica plural.

Esse reconhecimento de múltiplos protagonistas também torna a aprendizagem mais representativa e significativa para estudantes de diferentes contextos sociais e culturais, promovendo a equidade no ensino de ciências e contribuindo para o desenvolvimento de uma educação mais democrática.

Além disso, resgatar essas diferentes contribuições históricas permite aos estudantes perceber que a ciência não pertence a um único grupo ou cultura, mas é resultado de múltiplas interações ao longo da história. Essa abordagem fortalece a identidade cultural dos alunos e combate estereótipos sobre quem pode ser cientista. Trabalhar com exemplos de cientistas não europeus, mulheres e representantes de minorias contribui para ampliar horizontes e inspirações, promovendo um ensino mais inclusivo e que valoriza a diversidade como riqueza na produção do conhecimento científico.

2.6 Motivação e afetividade na aprendizagem

O uso de narrativas desperta a curiosidade e estimula a afetividade no processo de aprendizagem. Para Vygotsky (2000), a emoção e a motivação estão intimamente ligadas à aprendizagem, influenciando o desenvolvimento cognitivo. Ao se identificar com histórias de cientistas e suas jornadas, os alunos vivenciam um processo mais humano e engajador.

Com maior engajamento emocional, os estudantes tendem a participar mais ativamente das aulas, colaborando, fazendo perguntas e estabelecendo conexões entre o conteúdo e suas próprias experiências. A afetividade, portanto, torna-se uma aliada do professor no processo de construção do conhecimento.

Esse aspecto emocional também favorece a construção de vínculos mais positivos com a disciplina, reduzindo a rejeição que muitos estudantes demonstram diante da Química. Ao perceberem que os conteúdos têm relação com histórias reais e com os desafios enfrentados por pessoas como eles, os alunos passam a ver a Química com

outros olhos, compreendendo sua relevância para a vida cotidiana e para o progresso da sociedade. Com isso, o processo de aprendizagem se torna mais prazeroso e efetivo, favorecendo o desenvolvimento de competências cognitivas e socioemocionais.

2.7 Recursos didáticos e tecnologias

A aplicação das narrativas históricas pode ser enriquecida com o uso de recursos tecnológicos, como vídeos, podcasts, infográficos e plataformas digitais interativas. Segundo Moran (2015), a combinação entre metodologias ativas e tecnologias digitais favorece uma aprendizagem mais autônoma, colaborativa e conectada ao cotidiano dos estudantes.

O uso de tecnologias também facilita o trabalho com metodologias ativas, como a sala de aula invertida e o ensino híbrido, em que os alunos exploram os conteúdos antes ou fora da sala e utilizam o tempo de aula para discussões, atividades práticas e resolução de problemas.

Além disso, o uso de recursos digitais possibilita a criação de experiências imersivas, como simulações interativas de descobertas científicas, visitas virtuais a museus ou jogos educativos baseados em desafios históricos. Essas estratégias tornam o conteúdo mais acessível e dinâmico, contribuindo para que os estudantes desenvolvam autonomia na construção do saber. A combinação entre história da ciência e tecnologia ainda favorece a interdisciplinaridade, aproximando a Química de áreas como História, Filosofia, Linguagens e Tecnologias da Informação.

2.8 Formação de professores e desafios

Apesar das inúmeras vantagens dessa abordagem, a sua implementação depende da formação adequada dos professores. Muitos docentes não tiveram contato com a história da ciência durante sua formação inicial. Segundo Abrahão (2021), a formação continuada é essencial para o desenvolvimento de práticas pedagógicas inovadoras, especialmente aquelas que exigem articulação entre história, epistemologia e ciência.

Outro desafio é a disponibilidade de materiais didáticos que integrem adequadamente história e ciência. É necessário produzir e divulgar recursos que sirvam de apoio ao professor, além de incentivar a pesquisa e a troca de experiências entre educadores que já adotam práticas narrativas.

Nesse sentido, é fundamental investir em políticas públicas que incentivem a inserção da história da ciência nos currículos de formação inicial, bem como promover ações de formação continuada com base em experiências práticas, oficinas pedagógicas e redes de colaboração entre professores. Iniciativas como essas contribuem para que os docentes se sintam mais preparados e confiantes para inovar em sala de aula, superando práticas transmissivas e promovendo uma educação científica mais contextualizada e significativa para os estudantes.

3. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

A história da Tabela Periódica oferece um campo fértil para a abordagem narrativa no ensino de química. Ao apresentar os conceitos por meio de histórias e perso-

nagens reais, é possível tornar o aprendizado mais atrativo, contextualizado e significativo para os estudantes. Essa estratégia, ao humanizar o conhecimento científico, aproxima os alunos da ciência e contribui para uma formação crítica e reflexiva.

Embora sua implementação em sala de aula demande esforço e preparo por parte dos docentes, os resultados apontam para uma melhora na compreensão dos conteúdos, além de promoverem uma visão mais ampla e realista da ciência. Assim, o uso da história da Tabela Periódica como recurso didático mostra-se uma prática promissora, que merece ser incentivada e aprofundada nos diferentes níveis de ensino.

Além disso, essa proposta permite a interdisciplinaridade, ao integrar conhecimentos da química, da história, da filosofia e da sociologia, promovendo uma formação mais completa e conectada com os desafios contemporâneos. A abordagem narrativa favorece também o desenvolvimento de competências e habilidades previstas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (Brasil, 2018), como o pensamento crítico, a argumentação e a empatia.

Outro ponto relevante é que o uso de narrativas históricas pode colaborar para a desmistificação da figura do cientista como um gênio solitário, revelando o papel da colaboração, da persistência e do erro na construção do conhecimento. Isso contribui para aproximar os estudantes da prática científica, estimulando o interesse pelas ciências e a valorização da pesquisa.

É importante ressaltar que a formação docente continuada é fundamental para que os professores se sintam preparados para utilizar essas estratégias em sala de aula. A produção de materiais didáticos de qualidade, bem como o incentivo a projetos de ensino que incluam a história da ciência, são ações necessárias para consolidar essa prática.

Acrescenta-se ainda que o uso da história da Tabela Periódica no ensino possibilita uma abordagem mais inclusiva e representativa. Ao destacar cientistas de diferentes origens culturais e trajetórias pessoais diversas, os estudantes podem reconhecer-se nas figuras históricas e compreender a ciência como uma construção coletiva e diversa, rompendo com estereótipos ainda comuns no ensino tradicional.

Outro aspecto fundamental é a contribuição dessa abordagem para o desenvolvimento da alfabetização científica. Ao compreenderem o processo histórico e metodológico que levou à formulação da Tabela Periódica, os alunos passam a interpretar melhor os fundamentos da ciência e a distinguir o conhecimento científico de outras formas de saber. Essa competência é essencial para a formação de cidadãos críticos e preparados para a tomada de decisões informadas.

A inserção da arte, da literatura e das tecnologias digitais como aliadas na construção das narrativas históricas também potencializa os efeitos dessa prática pedagógica. O uso de vídeos, podcasts, linhas do tempo interativas e dramatizações facilita o engajamento e amplia as possibilidades de mediação didática, tornando o processo de ensino-aprendizagem mais dinâmico e envolvente.

Ademais, a abordagem histórica permite refletir sobre valores como empatia, ética e responsabilidade social ao evidenciar os dilemas enfrentados pelos cientistas e o impacto de suas descobertas na sociedade. Isso contribui para formar estudantes mais conscientes sobre o papel da ciência no mundo e sobre suas implicações sociais, políticas e ambientais.

Por fim, destaca-se a necessidade de mais estudos empíricos sobre os impactos do uso de narrativas históricas no ensino de química. Avaliar os efeitos dessa abordagem na aprendizagem dos alunos, na motivação e na construção de significados pode contribuir para o aprimoramento das práticas pedagógicas e para a consolidação de uma educação científica mais humanizada, contextualizada e transformadora.

REFERÊNCIAS

ABRAHÃO, Maria Helena Menna Barreto. **Formação de professores e inovação no ensino de ciências**. Educação em Foco, Juiz de Fora, v. 26, n. 3, 2021.

ATKINS, Peter William. **Os elementos: uma exploração visual de todos os átomos conhecidos do universo**. São Paulo: Blucher, 2011.

BRASIL. **Parâmetros Curriculares Nacionais: Ensino Médio - Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias**. Brasília: MEC/SEF, 1998.

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília: MEC, 2018

BROWN, Theodore L. et al. **Química: a ciência central**. 12. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2014.

CHALMERS, Alan Francis. **O que é ciência, afinal?** 2. ed. São Paulo: Brasiliense, 1993.

LEITE, Bruno S. **O Ano Internacional da Tabela Periódica e o Ensino de Química: das cartas ao digital**. Química Nova, v. 42, p. 702-710, 2019. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/qn/a/ySQYMgGNz8cnhzNshRnfwCF/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 04 de maio. 2025.

MARTINS, Roberto de Andrade. Introdução. **A história das ciências e seus usos na educação**. In: SILVA, Cibelle Celestino (org.). *Estudos de história e filosofia das ciências: subsídios para aplicação no ensino*. São Paulo: Livraria da Física, 2006. p. xxi-xxxiv.

MORAN, José Manuel. **Metodologias ativas para uma aprendizagem mais significativa**. São Paulo: Papirus, 2015.

NUNES, Cláudia Fernandes; SILVA, Mariana de Souza; ARAÚJO, Ana Carolina. **História da ciência no ensino de química: uma revisão sistemática**. Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências, v. 20, p. 217-242, 2020.

OKI, Maria da Conceição Marinho; MORADILLO, Edílson Fortuna. **O ensino de história da química: contribuindo para a compreensão da natureza da ciência**. *Ciência & Educação* (Bauru), v. 14, n. 1, p. 67-88, 2008.

ROMERO, Adriano Lopes; CUNHA, Marcia Borin da. **A pré-história da lei periódica dos elementos químicos na perspectiva de dois historiadores da química**. *Revista Valore*, [S. l.], v. 6, p. 1-13, 2021. DOI: 10.22408/revav6020217851-13. Disponível em: <https://revistavalore.emnuvens.com.br/valore/article/view/785>. Acesso em: 8 maio. 2025.

ROMERO, Ana Cristina; CUNHA, Maria Valéria. **História da ciência e ensino: um olhar sobre trajetórias e contextos**. Revista Brasileira de História da Ciência, Rio de Janeiro, v. 14, n. 1, 2021.

SANTOS, Fernanda Rodrigues; LIMA, Márcio Ribeiro. **Dramatizações como recurso didático para o ensino da tabela periódica: uma experiência em sala de aula**. Ensino de Ciências e Tecnologia em Revista, v. 9, n. 1, p. 75-88, 2019.

SCERRI, Eric R. **The periodic table: its story and its significance**. Oxford: Oxford University Press, 2007.

SCERRI, Eric R. **A brief history of the periodic table**. Oxford: Oxford University Press, 2012.

SILVA, Fabiane Tavares da; FERREIRA, João Sérgio. **Pluralismo epistêmico no ensino de ciências**. Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências, Belo Horizonte, v. 19, 2019.

VYGOTSKY, Lev Semionovich. **A formação social da mente**. São Paulo: Martins Fontes, 2000.